

INTEGRACIÓN DE LAS TIERRAS COMUNALES Y LAS RAZAS LOCALES DE OVEJAS Y CABRAS: HECHOS CLAVE Y PERSPECTIVAS

1. Cabras Bravia en pastoreo extensivo en la Serra do Alvão, como parte de un sistema silvopastoril gestionado por la comunidad 2. Pastoreo de ovejas en régimen de compascuum en parcelas privadas en barbecho dentro de un mosaico agrícola tradicional 3. Pastoreo extensivo de ovejas Churra Galega Bragançana Preta en matorrales mediterráneos en el Parque Natural de Montesinho 4. Cabras Preta de Montesinho en pastoreo extensivo en matorrales espontáneos en el Parque Natural de Montesinho

EL QUÉ Y EL POR QUÉ

Sistemas silvopastoriles: soluciones agroforestales tradicionales para los desafíos actuales

Los sistemas silvopastoriles son clave para el manejo de paisajes marginales y montañosos. En Portugal, los sistemas silvopastoriles de montaña tienen sus raíces en baldíos (tierras comunes) que se han utilizado colectivamente durante generaciones. Las tierras comunales, formadas por bosques y matorrales y pastos herbáceos, son esenciales para el mantenimiento de las razas ovinas y caprinas locales, adaptadas a las duras condiciones fisiográficas y climáticas. Estas razas son el resultado de siglos de uso colectivo de la tierra, moldeadas por el conocimiento compartido y los movimientos estacionales de los rebaños. Este sistema de pastoreo a menudo se lleva a cabo a través de arreglos compactum: acceso informal a pequeñas parcelas privadas como huertos o tierras en barbecho. Aunque son más difíciles de manejar, especialmente donde la tierra está fragmentada, aún apoyan el pastoreo y el uso del paisaje. Reconocer estos sistemas es estratégico. Proporcionan modelos prácticos para utilizar tierras que de otro modo estarían abandonadas, al tiempo que mantienen la agrobiodiversidad y la continuidad cultural en áreas rurales remotas.

Palabras clave: Bienes comunes; Dehesas; Acceso a la tierra; Uso consuetudinario; Resiliencia rural

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Pastoreo comunitario: marcos legales para la práctica agroforestal local.

Antes de 1976, los baldíos eran administrados por el estado, lo que restringía la capacidad de las comunidades locales para gobernar y usar de manera autónoma estos pastizales. La revisión de la ley marcó un cambio decisivo, devolviendo la propiedad y la gestión de las tierras comunales a las comunidades locales. Esto dio un nuevo impulso a los sistemas silvopastoriles que reflejaban las necesidades locales y las prácticas tradicionales. Junto con los mecanismos formales, los acuerdos informales para el pastoreo consuetudinario en barbecho privado, conocidos como compascuum, también continúan funcionando, basándose en la confianza y la coordinación entre pastores y terratenientes. En ambos casos, el manejo de la presión de pastoreo, la rotación y el acceso es esencial, especialmente en paisajes cada vez más fragmentados. La resiliencia de estos sistemas depende de la cooperación, la responsabilidad compartida y el conocimiento local profundamente arraigado.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Beneficios estratégicos para la tierra, las personas y el ganado.

El silvopastoralismo basado en Baldíos y Compascuum es un modelo de gestión de la tierra rentable y adaptable para las zonas montañosas y marginales. Una de sus principales ventajas es la capacidad de mantener activo el uso de la tierra sin altos niveles de inversión. Los baldíos permiten a las comunidades gestionar colectivamente grandes extensiones de tierra, lo que les permite mantener sistemas de pastoreo que reducen el riesgo de incendios, controlan la vegetación invasora y conservan el suelo y la biodiversidad. Estas áreas son particularmente valiosas para mantener razas nativas como cabras y ovejas, que están bien adaptadas a tierras empinadas y de baja productividad.

A través de la práctica tradicional del compascuum, incluso las parcelas pequeñas o fragmentadas pueden integrarse en el uso productivo, apoyando la explotación sostenible de tierras que de otro modo estarían infrautilizadas. Otro beneficio clave de estos sistemas silvopastoriles de montaña en tierras comunales y en áreas manejadas bajo la tradición del compascuum es el mayor acceso a la tierra. Estos sistemas abren oportunidades para que los agricultores jóvenes o sin tierra comiencen la producción ganadera utilizando tierras comunales o en barbecho a través de acuerdos informales, superando las barreras financieras y legales de la propiedad de la tierra. Esto ayuda a revitalizar las economías rurales y contrarrestar la despoblación. Los sistemas de compascuum, en particular, permiten el uso de pequeñas parcelas dispersas, a menudo de menos de 0,2 hectáreas, que de otro modo serían difíciles de cultivar. Cuando se integran en los ciclos de pastoreo estacionales, amplían la disponibilidad de pastos y mejoran la movilidad del rebaño.

Para los propietarios de tierras, mantener el uso estacional de la tierra mantiene su vínculo con la propiedad, lo cual es esencial en áreas donde el registro de tierras es informal o incompleto. El uso continuo ayuda a proteger los reclamos de propiedad y preservar la memoria social asociada con los límites de la tierra. Ambos sistemas se basan en la cooperación local y el conocimiento tradicional, ofreciendo soluciones flexibles que a menudo se pasan por alto en las políticas formales. Apoyarlos fortalece la resiliencia rural, garantiza la continuidad cultural y ecológica y hace que la inversión pública sea más eficiente al enfocarse en los sistemas que ya están funcionando. Como punto final, estos sistemas de pastoreo comunes representan una forma eficaz de mantener la actividad agrícola en áreas donde la agricultura intensiva no es viable ni deseable.

RESÚMENES:

- Refuerza los derechos informales sobre la tierra mediante el uso consuetudinario continuado
- Integra parcelas pequeñas y dispersas en sistemas de pastoreo funcionales
- Mantiene las razas autóctonas y evita el abandono de tierras en zonas frágiles

Ovejas pastando bajo un sistema de compascuum en huertos tradicionales de castaños

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.